

ный исследовательский университет. – Пермь. 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/economicheskaya-bezopasnost-2019.pdf> (дата обращения: 18.01.2024).

7. Чаплинский А.В., Плаксин С.М. Управление рисками при осуществлении государственного контроля в России // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2016. – № 2.

8. Ларина И.А. Методы идентификации рисков и построение риск-модели государственных программ и проектов // Экономическая безопасность. – 2021. – Т. 4, № 1. – С. 73-88.

9. Горин Д.А. Ключевые аспекты достижения показателей национальных и федеральных проектов регионами Российской Федерации // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – URL: <https://esj.today/PDF/13FAVN323> (дата обращения: 18.01.2024).

10. Чумаков М.В., Елизарова А.А., Берендеева А.Б. Анализ эффективности и рисков в реализации государственных программ, проектов, стратегий в регионах России // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2021. – № 2 (66). – С. 65-75.

11. Макогонова Н.В. Национальные проекты и риски: архитектура эффективного управления политикой развития // Сб. докладов науч. конф. «Управленческие науки в современном мире», Москва 13-15.11.2019, Фин. универ. при Правительстве РФ. Изд. дом «Реальная экономика». – СПб., 2020. – С. 626-632.

12. Тебякин А.А., Шевченко М.В. Управление рисками реализации государственных программ Российской Федерации: теоретические подходы к решению проблемы // Экономическая безопасность. – 2020. – Т. 3, № 1.

А.А. Никонова
вед. научн. сотрудник,
канд. экон. наук
(ЦЭМИ РАН, г. Москва)

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ В СВЕТЕ ФЕНОМЕНА АКАДЕМИКА Д.С. ЛЬВОВА

Аннотация. Дана трактовка понятия научной школы, определяющая многогранный характер. Обоснована релевантность системного, структурно-функционального подхода к пониманию и изучению научных школ. Представлены аргументы и приведены системные свойства, обосновывающие онтологическую сущность научной школы как системы. Показана роль феномена Д.С. Львова в формировании школы системной экономики. Обсуждаются вопросы критериев для адекватной идентификации научных школ.

Ключевые слова: создание знания, научный потенциал, научный результат, системный подход, системные свойства научной школы.

Научные школы продуцируют знания и служат столпом интеллектуальной экономики, роль их для инноваций растет с ростом значимости человеческого и технологического факторов. Д.С. Львов назвал ученых, «Мастеров, создающих научные школы», опорным слоем нации (Львов, 1999, с. 14-15). В связи с этим научные школы нуждаются как в экономическом стимулировании (включая мотивацию в создании, удержании, сохранении и привлечении талантов), так и в институциональной поддержке (нормативно-правовом обеспечении, укреплении статусности в обществе, придании субъектности, например, в экспертной деятельности, принятии значимых решений на макро- и мезоуровне).

В этих целях востребовано операциональное определение научной школы (Дежина, Киселева, 2009, с. 14-15). В научной литературе понятие определяется

по-разному (Беньковская, 2002; Дежина, Киселева, 2009; Ростовцев, 2001), фокусируя внимание на отдельных сторонах, в зависимости от предмета изучения и сферы деятельности: а) часть научного сообщества, специфичная по ряду признаков (доминирования, известности, авторитета, локальной обособленности, др.); б) способы и механизм получения знания; в) область научных знаний; г) коллектив ученых вместе с комплексом специфических инструментов и методов; др. Т.е. это многогранное понятие. Можно идентифицировать научную школу по результату, но подход чреват «разнотечием» в отсутствие строгой дефиниции «научный результат», например, из-за принципиальной несопоставимости такой не измеряемой сущности как ценность знания.

За рубежом не используется термин «научная школа» со времен Древней Греции и Древнего Рима (школы Аристотеля, Платона, Сократа, «стоиков», «схоластиков», др.). Там в силу широкой мобильности ученых более применимо понятие «invisible colleges» (Crane, 1972; Zuccala, 2004), «научные коллегии». Придается значение связям, как между такими коллективами, так и между ними и промышленностью (Dosi et al, 2006) в целях создания и внедрения технологий («innovation linkages»), а также способам получения и распространения знаний, в т.ч. на практике («learning by doing») в экономике знаний (Lundvall, 2016).

В России, начиная с 19 в., понятие научной школы применяется в научной, управленческой и экономической среде. В 1990-е гг. в период перестройки несколько правительственных документов принято для предотвращения катастрофического разрушения научных школ под влиянием непродуманных реформ. Снижение доходов, падение престижа ученого и преподавателя, развал прикладной науки привели к критическим последствиям в экономике и социуме (Львов, 1999, 2003), но вызвали интерес к применению науки как производительной силы и внимание руководства страны к научным школам для восстановления экономики (О государственной поддержке, 1995).

В период 2022-2024 гг. в условиях обострения санкций научным школам отведена роль звена, необходимого для формирования замкнутой инновационной цепи и единого научно-производственного пространства в целях технологической суверенности России и роста благосостояния (Концепция, 2023), но в правительственных документах понятие не определено. Приведено как тавтология понятие «передовая инженерная школа» – «структурное подразделение образовательной организации высшего образования, осуществляющее образовательную, научную, инновационную деятельность в соответствии с программой развития передовой инженерной школы в партнерстве с технологическими компаниями» (Концепция, 2023, с. 6).

Структурно-функциональный подход к описанию системы в единстве четырех основных частей – объектной системы, средовой, процессной, проектной (Клейнер, 2011) – позволяет удачным образом, по нашему мнению, синтезировать системную сущность онтологии «научная школа» и объединить понимание ее в восприятии учеными из разных областей науки, социологии, психологии, техники, экономики, естествознания. В системном понимании научная школа – симбиоз:

- Система разделяемых между коллегами взглядов, идей, подходов, НИР; общая интеллектуальная платформа с сетью информационных связей и научных коммуникаций; среда формирования, закрепления, воспроизводства, распространения интеллектуального потенциала – средовая система.
- Научно-производственный коллектив (Розов, 2007), исследовательский коллектив как часть научного потенциала (Ярошевский, 1977), существующая в определенной форме организации науки (Мирская, 2002), центр исследований – объектная система.
- Исследовательская программа в решении задачи (Гасилов, 1977; Ильин, 1999), например, грант, предмет изучения в данном месте в данное время; результаты НИОКР – проектная система.

- Стиль мышления; механизм, форма, методы научной деятельности, например, семинар в образовательной деятельности (Гузевич, 2003) или совместное развитие какого-либо направления в научных исследованиях (Ярошевский, 1977) – процессная система.

При помощи такого системного представления можно выделить несколько иерархических уровней для описания школ – конкретизируя цели, объекты, предметы, направления, предпосылки, иные рамки исследований, выполнить декомпозицию школ с разделением на более «характерные» школы, с точки зрения детализации их особенностей.

Научная школа как система формируется путем эволюции, соединяя прошлое, настоящее и будущее с точки зрения знаний и представлений об окружающем мире и его элементах. Научная школа обладает всеми системными свойствами, как показано ниже, интерпретируя их в отношении школы Д. Львова:

- открытость к идеям, суждениям, знаниям и физлицам как их носителям;
- изменчивость, способствующая критическому отбору и эволюции знаний;
- воспроизводство знаний и способностей; непрерывность познания, обучения;
- преемственность путем восприятия, осмысления, закрепления, передачи знаний
- иерархичность: лидер, горизонтальные связи (сотрудничество коллег, в т.ч. совместные публикации) и вертикальные взаимодействия (учитель – ученик);
- реактивность на воздействие внешнего мира и адаптивность (твердость в позициях и убеждениях наряду с сомнением, свойственным истинному ученому);
- самоорганизация, саморазвитие.

Представляется целесообразным в дополнение к системному представлению научной школы в единстве ее системных свойств и четырех ипостасей использовать также понятие «научный результат» как необходимый атрибут в идентификации научной школы в экономике знаний, тем более в грядущей интеллектуальной экономике. Существенно, под результатом следует понимать не только применяемые на практике научные достижения, несущие конкретный, зачастую экономический эффект, но например, такие идеи, открытия, которые могут создать задел потенциала, новое направление в научной мысли, области знаний, НИОКТР и привести к внедрению в перспективе. Хозяйственные критерии не применимы к науке как к сфере с высокими издержками (Львов, 2004а, с. 65).

Дело в том, что для интеллектуальной экономики требуется создать соответствующий ее существенному фактору *задел* – библиотеку знаний (не обязательно сиюминутного применения) и обеспечить общественное, формальное и неформальное, признание ценности сообщества носителей знаний, формирующих научный потенциал и долгосрочные конкурентные преимущества. Так, в индустриальной экономике расщепление атома привело к созданию школы атомщиков. В 1930-е гг. в России ее представители попали в опалу, но системные свойства устойчивости, адаптивности, связанности элементов, способствовали сохранению накопленных знаний, подходов и коллектива как научной школы, на ее основе осуществлен атомный проект в 1945 г. (История, 1998); он не мог состояться без наличия школы, даже в случае заимствования технологий.

В ситуации в РФ требуется критическая оценка и систематизация научных школ, как отечественных и дружественных зарубежных коллективов, в т.ч. по результатам. Вопрос определения результата научной деятельности остается открытым в виду различий в понимании и трактовке (Rauber, Ursprung, 2006). Поэтому применяются разные критерии.

В изданиях можно встретить перечни коллективов ученых под наименованием научных школ. Однако описание деятельности противоречит сути системного понимания

школы. Например, в каталоге Минпросвещения РФ (Ведущие научные школы, 2023) размер научной школы варьируется от 5 до 1200 чел., из них половина, как правило, студенты, магистранты, аспиранты; основные достижения – публикации (в т.ч. учебники), защищенные диссертации, методические материалы, ФГОСы, конференции, в редком случае патенты на изобретения и проекты РФФИ, РФФИ; далеко не все школы имеют связи с научными организациями; только отдельные школы (в основном в области естественных и физмат наук) сделали вклад в теорию и индустриальную практику.

Перечень Академии естествознания за 2022 г. содержит 190 научных школ в области экономики. Для включения в список достаточно руководителю подготовить несколько публикаций в ведущих изданиях, 2-х докторов наук или 3-х кандидатов наук (Ведущие научные школы, 2022).

На этом фоне вырастает многократно масштаб феномена Д.С. Львова как ученого и вклада школы Львова в науку. Созданная им теория НТП (Львов, 1982) и совместные работы по созданию комплексной программы НТП в ЦЭМИ АН СССР в 1980-е гг. (Львов, Глазьев, 1986) заложили основу для концепции *технологических укладов*, обоснования циклического развития технологий в экономике (Глазьев, 1993; Глазьев и др., 1991) и ее фундаментальных факторов (Львов, 2002). Подходы Д.С. Львова с коллегами к экономической эффективности, в т.ч. использования природных ресурсов (Львов и др., 2004), а также вопросов собственности, распределения и перераспределения доходов (Зотов, Львов, 2003; Львов и др., 1995; Львов и др., 2001), привели к созданию *концепции национального имущества и национального дивиденда* (Львов, 2001), рентной системы формирования бюджетных доходов, включая внедренный в практику налог НДС. Формулирование понятия и содержательных *основ экономики нравственности* (Львов, 2004б; Львов и др., 1996) дало толчок к фокусированию ученых и практиков на гуманитарных аспектах в стратегии научно-технологического развития и создании инноваций (Варшавский, 2014, 2017), человеческого развития в интеллектуальной экономике (Клейнер, 2020).

В связи с этим можно говорить о школе Львова, как в узком понимании – с точки зрения предмета, например, институциональной экономики (Клейнер и др., 1999; Львов и др., 2000), так и в широком смысле – школе системной экономической науки и системного знания, научной школе как системы знаний, подходов, результатов, перспектив, удовлетворяющей всем признакам системности. В подходе к научной школе значимость теории не менее важна, чем практика (Журавлева и др., 2003; Львов, Клейнер, 1998).

Междисциплинарный характер научных школ предполагает развивать соответствующие подходы и методы исследования – как особенностей онтологической сущности понятия, так и феномена школы академика Д.С. Львова.

Библиографический список

1. Беньковская Т.Е. Научная школа: Определение понятия. Виды научных школ // *Наука XXI века: проблемы и перспективы*. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2002. Ч. 3. – С. 160-164.
2. Варшавский А.Е. Проблемные инновации: риски для человечества. Экономические, социальные и этические аспекты. – М.: ЛЕНАНД, 2014.
3. Варшавский А.Е. О стратегии научно-технологического развития российской экономики // *Общество и экономика*. – 2017. – № 6. – С. 5-27.
4. Ведущие научные школы. – М.: ИД Академии Естествознания, 2022. Т. 15. 94 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://famous-scientists.ru/school/science/22>.
5. Ведущие научные школы в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минпросвещения России. – М.: Министерство просвещения Российской Федерации, 2023. – 391 с.
6. Гасилов В.Б. Научная школа – феномен и исследовательская программа науковедения // *Школы в науке / под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского*. – М.: Наука, 1977. – С. 119-152.
7. Глазьев С. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: ВладДар, 1993.

8. Глазьев С.Ю., Микерин Г.И., Тесля П.Н. и др. Длинные волны: науч.-техн. прогресс и социально-экономическое развитие. Отв. ред. С.В. Казанцев, П. Н. Тесля. – Новосибирск: Наука, 1991.
9. Гузевич Д.Ю. Научная школа как форма деятельности // Вопросы истории естествознания и техники. – 2003. – № 1. – С. 64-93.
10. Дежина И.Г., Киселева В.В. Тенденции развития научных школ в современной России. – М.: ИЭПП, 2009. – 164 с.
11. Журавлёва Г.П., Львов Д.С., Петраков Н.Я. Какой учебник по экономической теории нужен высшей школе // Экономическая наука современной России. – 2003. – № 3. – С. 102-118.
12. Зотов В.В., Львов Д.С. Кризис имущественных отношений // Экономическая наука современной России. – 2003. – № 2. – С. 42-46.
13. Ильин Г.Л. Научно-педагогические школы: проективный подход. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 1999. – 51 с.
14. История советского атомного проекта: Документы. Воспоминания. Исследования. Отв. ред. и сост. В.П. Визгин. Вып.1. – М.: «Янус-К», 1998.
15. Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и ее приложения. // Вестник РАН. – 2011. – Т. 81, № 9. – С. 794-811.
16. Клейнер Г.Б., Львов Д.С., Зарнадзе А.А., Маевский А.А. Понятия и идеи институциональной экономики. – М.: ГУУ, 1999. – 170 с.
17. Клейнер Г.Б. Интеллектуальная экономика нового века: экономика постзнаний // Экономическое возрождение России. – 2020. – № 1(63). – С. 35-42.
18. Концепция технологического развития на период до 2030 года. Распоряж. Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/technological-2023.pdf>.
19. Львов Д.С. Экономическая теория научно-технического прогресса. – М.: Наука, 1982.
20. Львов Д.С. Будущее российской экономики. Экономический манифест // Экономическая наука современной России. – 1999. – № 3. – С. 5-31.
21. Львов Д.С. Система национального дивиденда – планетарная модель XXI века // Экономическая наука современной России. – 2001. – № 3. – С. 5-23.
22. Львов Д.С. Экономика развития. – М.: ЭКЗАМЕН, 2002.
23. Львов Д.С. Управление научно-техническим развитием // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 3. – С. 62-68.
24. Львов Д.С. Нравственная экономика: монография. – М.: ИН-т экономических стратегий, 2004б.
25. Львов Д.С., Глазьев С.Ю. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП // Экономика и математические методы. – 1986. – Т. 22, Вып. 5. – С. 17-30.
26. Львов Д.С., Гребенников В.Г., Зотов В.В. К научному обоснованию экономических реформ в России. – М.: ЦЭМИ РАН, 1995.
27. Львов Д.С., Гребенников В.Г., Устюжанина Е.В. Концепция национального имущества // Вопросы экономики. – 2001. – № 7. – С. 139-153.
28. Львов Д.С., Гребенников В.Г., Ерзкян Б.А. Институциональный анализ корпоративной формы предприятия // Экономическая наука современной России. – 2000. – № 3-4. – С. 5-21.
29. Львов Д.С., Кимельман С.А., Пителин А.К. О проблеме рентного налогообложения // Экономическая наука современной России. – 2004. – № 3. – С. 5-16.
30. Львов Д.С., Клейнер Г.Б. Экономическая теория и хозяйственная практика: смертельные объятия или взаимная поддержка? // Экономическая наука современной России. – 1998. – № 5. – С. 6-22.
31. Львов Д.С., Овсиенко Ю.В., Сухотин Ю.В. Еще раз о реформационном потенциале теории СОФЭ // Российский экономический журнал. – 1996. – № 9. – С. 61-70.
32. Мирская Е.З. Научные школы как форма организации науки. Социологический анализ проблемы // Науковедение. – 2002. – № 3. – С. 8-24.
33. О государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации: Пост. Правительства РФ от 26.09.1995. № 957 (утратило силу) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://base.garant.ru/6184742/>.

34. Розов Н.Х. Понятие «научная школа» и проблема финансирования науки в России // Педагогика. – 2007. – № 8. – С. 102-106.
35. Ростовцев Е.А. Понятие «школы» в отечественной исторической науке // Россия и мир: гуманитарные проблемы. – СПб., 2001. Вып. 1. – С. 213-214.
36. Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа // Школы в науке. – М.: Наука, 1977. – С. 41-49.
37. Crane D. Social Structure in a group of scientists: A test of the «invisible college hypothesis» // American Sociological Review. 1980. Vol. 34. Pp. 335-352.
38. Dosi G., Llerena P., Labini M.S. The relationship between science, technologies and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called «European Paradox» // Research Policy. 2006. Vol. 35. Pp. 1450–1464.
39. Lundvall B-Å. The Learning Economy and the Economics of Hope. London: Anthem Press, 2016.
40. Rauber M., Ursprung H.W. Evaluation of Researchers: A life-cycle analyses of German Academic Economists // CESifo Working Paper, 1673 Category 10: Empirical and Theoretical Methods. 2006. February.
41. Zuccala A. Modeling the Invisible College // Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2004. Vol. 57. No. 2. Pp. 152-168.

М.А. Рыбачук

канд. экон. наук

(ГУУ, ЦЭМИ РАН, г. Москва)

С.М. Либерман

вед. науч. сотрудник

(ЦЭМИ РАН, г. Москва)

ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МНОГОПОЛЯРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ¹

Аннотация. Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта по разработке многополярной теории управления фирмой и посвящена проблеме разработки программно-алгоритмической системы многополярного управления фирмой. Авторы исследовали современные достижения в области искусственного интеллекта и раскрыли его потенциал в управлении многополярной фирмой, а также обосновали приоритет машинного обучения как метода моделирования внешней и внутренней среды фирмы.

Ключевые слова: многополярное управление фирмой, теория фирмы, искусственный интеллект, цифровизация экономики.

Система управления компаниями, сложившаяся в настоящий момент в стране, требует существенной модернизации и перестройки. Среда, в которой функционирует современная фирма, отличается своей сложностью и многофакторностью. В связи с этим от компаний требуется большая гибкость, адаптивность, способность быстро реагировать на возникающие внешние вызовы, от макроэкономической нестабильности до изменения потребительских предпочтений [1, 2]. Возможный способ добиться этого – применение в управлении и стратегическом планировании компаний передовых подходов, инструментария и технических решений, одним из которых является искусственный интеллект (ИИ).

Актуальность исследования подтверждается необходимостью модернизации и перестройки системы управления компаниями, сложившейся в настоящий момент в стране, а также реализацией в России Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. и Федерального проекта «Искусственный интеллект».